

PROJETO MULTIDISCIPLINAR FINAL DE LETRAS E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Autor – Luis de Sousa e Silva Filho

Curso do Centro Universitário ETEP

em Convênio Interinstitucional com a Faculdade UniBF

Curso: Licenciatura em Letras: Português/Inglês.

Data de início no curso: 04/01/2023

Data de envio do trabalho: 30/06/2024

DOI: 10,5281/zenodo.12600139

RESUMO

Este é o resumo do projeto multidisciplinar final do Curso de Letras: Português/Inglês. Esse módulo de estudo relacionado à esta pesquisa envolveu importantes disciplinas, as quais: Literatura Brasileira e Portuguesa: das Origens ao Romantismo; Literatura Brasileira: do Realismo ao Modernismo; Desenvolvimento Pessoal e Negociação; Literatura Portuguesa: Realismo, Simbolismo e Modernismo; Literatura Inglesa e Norte Americana e Seminário Interdisciplinar. O objetivo principal deste projeto era identificar os locais onde os alunos poderiam encontrar reforço escolar. Através de uma pesquisa bibliográfica baseada em fontes seguras, o autor encontrou as respostas para as perguntas principais. Sendo um projeto relacionado ao curso de Licenciatura em Português e Inglês, o objetivo secundário procurou entender como funcionam as escolas de inglês, sempre buscando observar as metodologias de ensino utilizadas. Assim, esta pesquisa alcançou seus objetivos e, também, disponibilizou os nomes de importantes escolas de inglês com atuação no Brasil. Vimos também, que o ensino-aprendizagem é um tema diretamente influenciado por períodos de estudos, ambientes, tecnologias e por ferramentas utilizadas.

Palavras-chave: escolas de idiomas; metodologias de ensino de inglês; reforço escolar.

1 INTRODUÇÃO

Após um longo período acadêmico que envolveu a assimilação de vários módulos do Curso de Letras, este estudante chega ao último módulo de estudos que contempla as seguintes disciplinas: Literatura Brasileira e Portuguesa: das Origens ao Romantismo; Literatura Brasileira: do Realismo ao Modernismo; Desenvolvimento Pessoal e Negociação; Literatura Portuguesa: Realismo, Simbolismo e Modernismo; Literatura Inglesa e Norte Americana e Seminário Interdisciplinar.

No decorrer do curso de licenciatura, este, envolvido por disciplinas que permitem a habilitação profissional para ensino de Português e Inglês, este acadêmico atravessou diferentes matérias; e todas serviram de embasamento para garantir que o profissional siga todas as regras educacionais do sistema de educação brasileiro, seja no Ensino Fundamental ou médio. É através do Centro Universitário ETEP, importante centro de ensino, juntamente com a Faculdade UniBF, que este aluno apresenta o projeto multidisciplinar final de Letras para toda a comunidade acadêmica.

Muitas técnicas de pesquisa foram utilizadas no decorrer dos estudos e, algumas delas, se mostraram com características documentais, onde o autor procurou utilizar informações de fontes primárias. Em outros projetos, este acadêmico se utilizou de citações diretas e indiretas, sempre respeitando todas as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Para este projeto final, o pesquisador resolveu escolher um tema que falasse de Português e Inglês, já que esse curso de licenciatura habilita o profissional para atuar nessas duas áreas de ensino. Sendo assim, o tema escolhido para pesquisa neste trabalho de conclusão de curso envolveu reforço estudantil e escolas de idiomas.

Este acadêmico iniciou este trabalho universitário com uma análise sobre essas escolas de reforço e apoio. A hipótese inicial desta pesquisa procura descobrir os locais em que os alunos podem encontrar reforço escolar.

Inicialmente, este trabalho irá procurar a resposta sobre o significado desse termo principal: reforço escolar. Depois, este trabalho irá discorrer sobre as escolas de Idiomas, observando as metodologias ou ferramentas de ensino.

Observe que o objetivo principal deste projeto é apontar locais onde os alunos podem encontrar reforço escolar. Já o objetivo secundário, visa identificar as modalidades de ensino utilizadas nas escolas de inglês.

Na unidade dois, você conhecerá algumas escolas de inglês com atuação em 2023.

2 AS ESCOLAS DE IDIOMAS E DE REFORÇO ESCOLAR

Como vimos na introdução, há objetivos claros e definidos neste projeto. Sendo um tema de grande interesse para a coletividade, precisamos entender o que é o reforço escolar e por que existem alunos que necessitam de reforço escolar, já que, no ano de 2023, muitas escolas têm estruturas para fornecer um bom serviço educacional. Além de profissionais altamente capacitados, algumas escolas têm em seus quadros mestres e doutoras.

O reforço escolar é um meio que ajuda os alunos durante a educação básica. As aulas focam naqueles que têm algum problema de compreensão, então eles miram em uma educação especial em certo tema. Mas também não podemos ignorar aqueles que não se sentem provocados o bastante com a evolução das disciplinas em sala de aula. A procura de aulas de reforço escolar ocorre após um baixo rendimento exposto pelo aluno nas tarefas escolares. Além disso, para alunos com necessidades especiais (CASSIANA CARVALHO, 2023, p. 1).

Observe que esse serviço é disponibilizado durante a atenção básica, com foco naqueles que têm algum problema de compreensão. Mas, se existe algum problema de compreensão, é necessário entender o que está ocasionando esse problema. Inúmeras situações podem acontecer, como, por exemplo: tipo de conteúdo ministrado na escola; metodologia utilizada; poluição sonora nos arredores da escola (paredão de som, barulho de veículos, etc.); problemas familiares; ciclo circadiano e regulação do sono, além de muitos outros.

Esses problemas que exigem reforço escolar se agravaram mais ainda devido às influências do período da pandemia, que também atingiu o Brasil. Se lermos com atenção as informações da Agência Brasil (2022), iremos perceber que a **Pesquisa Educação Não Presencial na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias**, grifo nosso, realizada pelo Datafolha, a pedido do Itaú Social, da Fundação Lemann e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), apontou que, após dois anos de pandemia, pais e responsáveis afirmam que estudantes precisam de reforço escolar para recuperar a aprendizagem. As perguntas dessa pesquisa foram feitas por telefone a 1.306 pais e responsáveis de 1.850 estudantes em todo o Brasil, em dezembro de 2021.

Após ver os dados da pesquisa, citado no parágrafo anterior, percebemos que o período de pandemia atrapalhou o serviço escolar. Muitas escolas tiveram de investir em tecnologias, com foco no aluno. Mas o que é o reforço escolar? O que significa esse termo? “De acordo com propostas do Ministério da Educação (MEC), o reforço escolar é um tempo de estudo extra além do horário de aula regular” (CASSIANA CARVALHO, 2023, p. 4).

Observe que o reforço escolar está relacionado a um período extra, além daquele tempo de estudo normal que o aluno gasta na escola. Sendo assim, para suprir essa necessidade de reforço escolar, surgiram várias escolas, com diferentes plataformas de ensino.

No caso das aulas de inglês, é necessário verificar alguns fatores importantes antes de iniciar os estudos. A localização é um ponto importante. Veja se a escola de inglês que você pretende estudar fica próximo da sua casa, trabalho ou escola, já que você vai precisar visitar esse local várias vezes. É importante verificar a reputação da escola. Você pode buscar informações sobre essas instituições com ex-alunos, ou até mesmo, na internet. Você pode solicitar uma aula de teste; assim, você conseguirá entender melhor a metodologia de ensino. Outro ponto importante a ser analisado é o preço, pois os valores das escolas de inglês podem variar muito no Brasil (APRENDER É DEMAIS, 2023).

Perceba que a metodologia de ensino é muito importante na hora de escolher uma escola de estudos. É importante notar que, embora o termo reforço escolar esteja mais voltado para alunos da atenção básica, muitos adultos procuram reforços para melhorar seu aprendizado em alguns campos de estudo. Para escolher a escola de reforço mais adequada para você, é importante utilizar técnicas de negociação. Esse é um tema muito importante, pois uma negociação bem sucedida pode gerar soluções e eliminar vários conflitos de interesse. Já estudada durante este módulo final de ensino, a disciplina Desenvolvimento Pessoal e Negociação orienta o professor ou aluno para as melhores tomadas de decisão. Isso é importante, até mesmo, para desenvolver o olhar crítico e, assim, permitir que um estudante possa escolher uma metodologia de ensino que ele melhor se identifique.

É oportuno informar que o reforço escolar pode ser feito de diferentes formas. Segundo Cassiana Carvalho (2023), isso pode acontecer através de: contraturno da própria escola; com o professor regular ou particular e, também, professor online; presencial ou online, com aulas periódicas ou complementares.

Observe que as aulas de reforço podem ser realizadas de forma presencial ou online; entenda o termo online, como sendo conectado à internet (naqueles sistemas auxiliados através da internet). Dentre muitas, uma disciplina educacional que trabalha esses assuntos sobre tecnologias de ensino é intitulada de Seminário Interdisciplinar. Sendo de grande importância para o campo pedagógico, essa matéria escolar orienta os profissionais da educação a trabalharem com tecnologias digitais. Assim, a equipe de coordenação pedagógica da escola adquire todas as habilidades para elaborar projetos na sala de aula, sempre visando o processo de ensino-aprendizagem.

Esse é um dos maiores desafios da Educação: alcançar índices satisfatórios de avaliação através das melhores práticas de ensino-aprendizagem, sempre observando as características históricas e sociais de cada comunidade escolar.

De acordo com levantamento divulgado recentemente pela organização Todos pela Educação, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 40% das crianças com 6 ou 7 anos de idade não sabiam ler ou escrever em 2021, o que representa mais de 2,4 milhões de crianças no país (AGÊNCIA BRASIL, 2022, p. 2, grifo do autor).

Após alcançar seus objetivos junto ao reforço escolar, muitas escolas podem oferecer aos seus alunos diferentes serviços de ensino, estimulando ao estudante a busca por níveis mais altos de proficiência, principalmente em um segundo idioma. Por isso, é importante conhecer diferentes escolas de ensino para verificar a necessidade do aluno e o serviço disponibilizado. Para quem sonha em conhecer diferentes lugares, saiba de algumas escolas de idiomas oferecem estudos que também envolvem oportunidade de viagens.

Se observarmos a importante publicação do site Aprender é Demais (2023), perceberemos que a Escola Fluencypass integrou toda a experiência com aulas, conversação e intercâmbio, com disponibilidade de oito opções de destino ao redor do mundo. Já a escola CCAA, disponibiliza um curso de inglês online ideal para quem busca aprender inglês de forma rápida e com flexibilidade. Essa escola possui mais de 200 mil alunos, com 800 unidades pelo Brasil; ela já está no mercado há mais de 57 anos.

Nesses dois exemplos, você pôde perceber que existem diferentes tipos de escolas de idiomas; assim, o estudante pode optar por aquela escola que ofereça um projeto de ensino mais adaptável ao seu estilo de vida. Na escola de Idiomas Wise Up, você poderá encontrar diferentes temas de aula. Veja alguns exemplos:

Cities – Nesse bloco, o aluno aprende inglês enquanto faz um “tour virtual” por grandes cidades falantes de inglês, como Nova York, Miami, e San Francisco. **Business** – Esse módulo é voltado a desenvolver o inglês para o mundo dos negócios, com vários temas como gestão de projetos, dados e tecnologia, negociação, gestão de pessoas, entre outros. **Travel** – Voltado para a temática de viagens, nesse bloco o aluno passa por uma imersão cultural e aprende todo o vocabulário necessário para se sair bem no aeroporto, hotéis, transporte, restaurantes e etc. (APRENDER É DEMAIS, 2023. p. 8, grifo do autor).

Observe que alguns tipos de estudo de idiomas podem envolver fatores culturais. No caso desses estudos Travel, com estudos da cultura local, o aluno pode aproveitar para ler mais sobre o Teatro Americano do Século XX e conhecer a biografia do escritor William Shakespeare; esses temas estão associados à disciplina Literatura Inglesa e Norte-Americana.

Na terceira parte deste projeto, em resultados e discussão, poderemos apontar respostas adquiridas durante o aproveitamento das referências bibliográficas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como vimos anteriormente, existem muitas alternativas para estudar em escolas de idiomas, com diferentes tipos de tecnologias baseadas em capacitação ou reforço. Além do reforço escolar, percebemos que algumas escolas também investem em cursos de capacitação e, até mesmo, intercâmbio. Algumas escolas costumam fazer testes de nivelamento antes do ingresso de alunos.

Quem estuda inglês, pode aproveitar esse idioma para fazer comparações com características históricas e culturais da Língua Portuguesa. Na disciplina Literatura Brasileira e Portuguesa (das Origens ao Romantismo), por exemplo, o estudante pode compreender como se desenvolveu o estilo romântico e o trovadorismo. Assim, é interessante fazer comparações com aspectos históricos da Língua Inglesa. Já para quem gosta de estudar inglês escutando músicas, pode observar fatores históricos de músicas e comparar com as músicas clássicas brasileiras, sempre observando as formas estruturais de frases ou canções eruditas.

O aluno que passou pela disciplina com subtítulo “do Realismo ao Modernismo”, sabe que as obras literárias de Machado de Assis são importantes para o ensino-aprendizagem, principalmente, no período do Ensino Básico. Outro tema interessante envolve as metanarrativas. O estudante pode verificar textos escritos em inglês que são exemplos de metanarrativas e, assim, tentar fazer uma melhor aproximação com a cultura de países que falam a Língua Inglesa.

Quando se estuda idiomas, não se pode desconsiderar os fatores sociais de um povo, pois é através dessas observações que é possível entender o significado de um termo, mesmo se ele estiver inserido em diferentes tipos de narrativas. Vanguarda, por exemplo, é um termo que pode ser interpretado de diferentes formas. Mas quando se fala em artes, que inclui as literaturas, é preciso saber que as vanguardas europeias envolviam um movimento artístico de ressignificação, onde se podia refutar ou reconfigurar valores de uma tradição conservadora. Assim, estudar linguagens também pode envolver o estudo da cultura de um povo.

Até aqui, foi observado que muitos estudantes apresentam dificuldades de aprendizado, seja no inglês, ou até mesmo, na língua materna. É por isso que o Curso de Letras trabalha com uma disciplina muito importante sobre a literatura portuguesa, envolvendo temas como: Realismo, Simbolismo e Modernismo.

Nessa matéria, o acadêmico aprende a importância de realizar uma comunicação adequada no ambiente escolar, refletindo sobre o emissor da mensagem, como ela foi construída; o meio de veiculação e o público alvo.

4 CONCLUSÃO

Chegamos na parte de conclusão deste projeto multidisciplinar final. O objetivo principal era identificar os locais onde estudantes podem encontrar reforço escolar. Como foi constatado, esse termo (reforço escolar) está relacionado a um tempo extra que o aluno gasta para assimilar os conhecimentos repassados, além daquele tempo regular que o aluno passa fazendo atividades escolares. Assim, percebemos que o objetivo principal foi respondido.

No decorrer desta pesquisa, o acadêmico utilizou de fontes confiáveis, tornando esta pesquisa de característica bibliográfica com grande credibilidade. Sendo também um trabalho de conclusão de curso que envolve dois idiomas, inglês e português, o estudante considerou oportuno inserir um objetivo de pesquisa que envolvesse o ensino da Língua Inglesa. Dessa forma, o objetivo secundário buscava respostas para entender como o ensino de inglês era disponibilizado.

Como resultado, ficou claro que existem diferentes modalidades de ensino de inglês. Todas essas respostas foram buscadas de fontes referenciadas. Também ficou entendido, que algumas escolas de idiomas disponibilizam cursos de capacitação, mas também, aulas estratégicas. Algumas delas envolvem temas; assim, o aluno que gosta de viajar, pode direcionar seus reforços escolares nos itens em que se encontra com dificuldade de aprendizado. Outras escolas de inglês disponibilizam cursos adaptados para profissões ou temas, como exemplo: estudo de inglês para negócios, viagens virtuais para grandes cidades e estudos voltados para temas relacionados ao turismo, onde o aluno aprende palavras comuns em aeroportos, hotéis e restaurantes.

Como resultado, o objetivo secundário também foi alcançado, pois há diferentes modalidades de ensino de inglês; algumas acontecem por live (ao vivo), presencial (com encontros) e também através do Ensino a Distância (EAD), que é considerado uma das mais flexíveis formas de ensino do mundo atual.

Além de alcançar o objetivo principal e o secundário, este projeto multidisciplinar final de curso percorreu sobre o nome de importantes escolas de idiomas que atuam no ano de 2023. A pesquisa também trouxe importantes dados sobre a dificuldade de alunos na rede escolar. Para isso, utilizou fontes confiáveis para trazer informações que foram disponibilizadas em uma pesquisa sobre o reforço escolar.

Por fim, este projeto multidisciplinar final conseguiu alcançar seus objetivos e, ao mesmo tempo, permitiu uma associação de ideias envolvendo todas as disciplinas que nortearam este módulo escolar. Pesquisar sobre esses temas sempre é importante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA BRASIL. **Dois em cada três estudantes precisam de reforço escolar, diz pesquisa.** Disponível em <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-02/dois-em-cada-tres-estudantes-precisam-de-reforco-escolar-diz-pesquisa>> Acesso em: 10 jul. 2023.

APRENDER É DEMAIS. **Escolas de inglês: Top 17 Melhores Escolas e Cursos de Inglês do Brasil [2023].** Disponível em: <<https://aprenderedemais.com.br/idiomas/ingles/escolas-de-ingles/>> Acesso em: 10 jul. 2023.

CASSIANA CARVALHO. **Reforço escolar: saiba o que é, como funciona e quais os objetivos.** Disponível em: <<https://lumaensino.com.br/blog/aula-particular/2021/06/17/saiba-tudo-sobre-reforco-escolar-o-que-e-e-como-funciona/>> Acesso em: 10 jul. 2023.